

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH: PIRLS DASTURI VA O'ZBEK XALQ OG'ZAKI IJODI VOSITALARINING UYG'UNLIGI

Ilmiy rahbar: Namangan davlat
pedagogika instituti dotsenti (PhD)
R.Lutfetdinova
Namangan davlat pedagogika instituti
1-bosqich magistranti F.Xaydarova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15693779>

Annotatsiya: Maqola boshlang'ich ta'limda o'qish savodxonligini rivojlantirishga bag'ishlangan bo'lib, unda PIRLS dasturi va o'zbek xalq og'zaki ijodi vositalarining uyg'unligi muhokama qilinadi. PISA, TIMSS va PIRLS kabi xalqaro baholash dasturlari ta'lim sifatini oshirishda muhim vosita sifatida ko'rib chiqiladi. O'zbekiston ta'lim tizimida ushbu dasturlarni joriy etish, milliy o'quv dasturlarini xalqaro standartlar bilan moslashtirish va ona tili darslarida muammoli o'qitish, interfaol metodlar hamda didaktik o'yinlardan foydalanish strategiyalari tahlil qilinadi. Maqolada PIRLS va PISA talablariga mos topshiriqlar misollari keltirilib, o'qituvchilar malakasini oshirish va metodik qo'llanmalarni takomillashtirish orqali yuqori natijalarga erishish imkoniyatlari ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, o'qish savodxonligi, PIRLS, PISA, TIMSS, o'zbek xalq og'zaki ijodi, xalqaro baholash, tanqidiy fikrlash, muammoli o'qitish, interfaol metodlar, didaktik o'yinlar, milliy o'quv dasturlari, o'qituvchilar malakasi

Аннотация: Статья посвящена развитию навыков чтения в начальном образовании и рассматривает гармоничное сочетание программы PIRLS с использованием средств устного народного творчества Узбекистана. Международные программы оценки, такие как PISA, TIMSS и PIRLS, анализируются как важные инструменты повышения качества образования. В статье обсуждаются внедрение этих программ в систему образования Узбекистана, адаптация национальных учебных программ к международным стандартам, а также стратегии применения проблемного обучения, интерактивных методов и дидактических игр на уроках родного языка. Приводятся примеры заданий, соответствующих требованиям PIRLS и PISA, и подчеркивается важность повышения квалификации учителей и совершенствования методических пособий для достижения высоких результатов.

Ключевые слова: начальное образование, читательская грамотность, PIRLS, PISA, TIMSS, устное народное творчество Узбекистана, международная оценка, критическое мышление, проблемное обучение, интерактивные методы, дидактические игры, национальные учебные программы, квалификация учителей

Annotation: The article focuses on enhancing reading literacy in primary education, exploring the integration of the PIRLS program with tools of Uzbek oral folk creativity. International assessment programs such as PISA, TIMSS, and PIRLS are examined as key instruments for improving educational quality. The implementation of these programs in Uzbekistan's education system, the alignment of national curricula with international standards, and strategies for employing problem-based learning, interactive methods, and didactic games in native language lessons are analyzed. The article provides examples of tasks aligned with PIRLS and PISA requirements and highlights the importance of teacher training and the improvement of methodological guides to achieve high results.

Keywords: primary education, reading literacy, PIRLS, PISA, TIMSS, Uzbek oral folk creativity, international assessment, critical thinking, problem-based learning, interactive methods, didactic games, national curricula, teacher training

Zamonaviy ta'lim tizimlarida sifatni ta'minlash va o'quvchilarning bilim darajasini xalqaro standartlar asosida baholash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xalqaro baholash dasturlari, xususan, PISA (Programme for International Student Assessment), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) va PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) ta'lim sifatini o'lchashda muhim vositalar sifatida qaralmoqda. Ushbu dasturlar o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki ularning amaliy ko'nikmalarini, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini baholaydi. O'zbekiston Respublikasida 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qaror va 2019-yil 29-aprelda "Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"da PISA reytingida jahonning 30 ta ilg'or mamlakatlari qatoriga kirish vazifasi qo'yilgan bo'lib, bu milliy ta'lim mazmunini xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirishni talab qiladi.

Boshlang'ich ta'lim, ayniqsa, ona tili va o'qish savodxonligi darslari o'quvchilarning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirishda asosiy rol o'ynaydi. Ushbu maqolada PISA, TIMSS va PIRLS dasturlarining boshlang'ich ta'limdagi o'rni, ularning milliy o'quv dasturlari bilan integratsiyasi, shuningdek, ona tili va o'qish savodxonligi darslarida qo'llaniladigan metodlar va topshiriqlar muhokama qilinadi.

PISA 15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha funksional savodxonligini baholaydi. O'qish savodxonligi bo'yicha PISA matni

tushunish, tahlil qilish va undan xulosa chiqarish kabi ko'nikmalarni sinovdan o'tkazadi. Testlar real hayotiy vaziyatlarga asoslangan bo'lib, o'quvchilarning bilimlarini amalda qo'llash qobiliyatiga e'tibor beradi.

TIMSS 4 va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlar bo'yicha bilimlarini baholaydi. Boshlang'ich ta'limda TIMSS o'quvchilarning asosiy matematik tushunchalarni tushunishi va ilmiy usullarni qo'llash qobiliyatini o'lchaydi. Savollar ko'pincha maktab dasturlariga asoslangan bo'lsa-da, ular amaliy va kontekstual muammolarni ham o'z ichiga oladi.

PIRLS 4-sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholashga qaratilgan. Bu dastur o'quvchilarning matnni o'qish, tushunish, sharhlash va undan foydalanish qobiliyatlarini sinovdan o'tkazadi. PIRLS ikki asosiy yo'nalishni qamrab oladi: adabiy matnlar (hikoya, ertak) va axborot matnlari (maqola, qo'llanma). O'zbekiston ta'lim tizimida PIRLS o'quvchilarning dastlabki o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston ta'lim tizimida xalqaro baholash dasturlarini joriy etish milliy o'quv dasturlarini yangilashni talab qiladi. 2018-yil 997-sonli qarorda ta'lim mazmuniga PISA, TIMSS va PIRLS yo'nalishidagi savollarni integratsiya qilish, metodik qo'llanmalar ishlab chiqish va o'qituvchilar malakasini oshirish kabi vazifalar belgilangan. Boshlang'ich ta'limda ona tili va o'qish savodxonligi darslari milliy adabiyot va madaniyatni saqlab qolgan holda xalqaro standartlarga moslashtirilishi kerak. Masalan, Alisher Navoiy, Xo'ja Ahmad Yassaviy kabi adiblarning asarlaridan parchalar PIRLS talablariga mos ravishda tahlil qilinishi mumkin.

Milliy o'quv dasturlari bilan uyg'unlashtirishda quyidagi strategiyalar qo'llanilgan:

- 1. O'quv dasturlari yangilandi:** Ona tili darsliklariga tanqidiy fikrlash va matn tahliliga yo'naltirilgan topshiriqlar kiritildi.
- 2. Metodik qo'llanmalar ishlab chiqilmoqda:** PIRLS va PISA talablariga mos savollar va topshiriqlarni o'z ichiga olgan qo'llanmalar tayyorlanmoqda.

3. O‘qituvchilar malakasini oshirish: O‘qituvchilarga xalqaro baholash dasturlari bo‘yicha treninglar tashkil etib kelinmoqda.

Boshlang‘ich sinf ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida xalqaro baholash dasturlari talablariga mos metodlardan foydalanish o‘quvchilarning intellektual va ijodiy salohiyatini oshiradi. Quyida asosiy metodlardan keltirib o‘tamiz:

1. Muammoli o‘qitish metodi. Muammoli o‘qitish o‘quvchilarga matn asosida savollar ishlab chiqish va muammolarni hal qilish imkonini beradi. Masalan, PIRLS talablariga mos ravishda o‘quvchilardan matnni o‘qib, undagi asosiy g‘oyani aniqlash yoki qahramonlarning xatti-harakatlarini tahlil qilish so‘raladi.

2. Interfaol metodlar. “Organayzer” metodi PIRLS topshiriqlariga tayyorgarlikda samarali hisoblanadi. O‘quvchilar matnni o‘qigandan so‘ng grafik organayzer (Venn diagrammasi, T- diagrammasi, o‘rgimchak xaritasi, sabab-natija diagrammasi, vaqt chizig‘I) yordamida ma‘lumotlarni tahlil qiladilar.

3. Integrativ yondashuv. Ona tili darslarida adabiyot, matematika va tabiiy fanlar elementlari integratsiya qilinadi. Masalan, o‘quvchilar adabiy matnni o‘qib, undagi statistik ma‘lumotlarni tahlil qilishlari yoki tabiat hodisalari haqidagi matnlar asosida ilmiy xulosalar chiqarishlari mumkin.

4. Didaktik o‘yinlar. Didaktik o‘yinlar o‘quvchilarning o‘qishga qiziqishini oshiradi. Masalan, “Matn detektivi” o‘yini orqali o‘quvchilar matndagi muhim ma‘lumotlarni topishga harakat qiladilar.

Quyida PIRLS va PISA talablariga mos ona tili va o‘qish savodxonligi darslari uchun topshiriqlar keltiramiz:

Topshiriq 1: Matn tahlili (PIRLS).

Matn: “Shiroq” afsonasidan parcha (4-sinf uchun soddalashtirilgan).

Vazifa:

1. Matnni o‘qing va asosiy g‘oyani aniqlang. (2 ball)
2. Shiroqning xarakterini tasvirlovchi 3 ta sifatni keltiring va matndan dalil sifatida misollar keltiring. (3 ball)

3. Agar siz Shiroqning o‘rnida bo‘lsangiz, qanday qaror qabul qilgan bo‘lardingiz?
Nima uchun? (3 ball)

Baholash mezon:

- Asosiy g‘oyani to‘g‘ri aniqlash: 2 ball.
- Har bir sifat uchun dalil keltirish: Har biri 1 balldan (jami 3 ball).
- O‘z fikrini asosli izohlash: 3 ball.

Topshiriq 2: Axborot matni (PISA)

Matn: “O‘zbekistonda suv resurslarini muhofaza qilish” haqida qisqa maqola.

Vazifa:

1. Matnda keltirilgan suvni tejashning 2 ta usulini sanab o‘ting. (2 ball)
2. Maqolada keltirilgan statistik ma‘lumotlarni grafik shaklida tasvirlang (masalan, suv sarfi bo‘yicha). (3 ball)
3. Suvni tejash bo‘yicha o‘zingizning taklifingizni yozing va uni amalda qo‘llashning afzalliklarini tushuntiring. (3 ball)

Baholash mezon:

- ✧ Usullarni to‘g‘ri keltirish: 2 ball.
- ✧ Grafikni aniq va to‘g‘ri tasvirlash: 3 ball.
- ✧ Taklifning asosliliigi va izohning aniqligi: 3 ball.

Xulosa qilganimizda, Xalqaro baholash dasturlari O‘zbekistonning boshlang‘ich ta‘lim tizimini isloh qilishda muhim yo‘naltiruvchi vosita sifatida xizmat qilmoqda. PISA, TIMSS va PIRLS dasturlari o‘quvchilarning funksional savodxonligini oshirishga yordam beradi va milliy o‘quv dasturlarini xalqaro standartlar bilan uyg‘unlashtirish imkonini beradi. Ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida muammoli o‘qitish, interfaol metodlar va didaktik o‘yinlardan foydalanish o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash va ijodiy ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Yuqorida keltirilgan topshiriqlar PIRLS va PISA talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan bo‘lib, ular o‘quvchilarning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Kelajakda o‘qituvchilar malakasini oshirish va metodik qo‘llanmalarni takomillashtirish orqali O‘zbekiston xalqaro baholash dasturlarida yuqori natijalarga erisha oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Matchonov S. va boshqalar. “Ona tili o’qitish metodikasi”. T.Noshir. 2009. 201-210 b.
2. Бунеев Р. Н. Программа «Чтение и начальное литературное образование (для четырехлетней начальной школы)» [Электронный ресурс] / Р. Н. Бунеев, Е. Н. Бунеева. - [www. school2100/ru](http://www.school2100.ru)
3. Xusnetdinovna L. R. System And Stages Of Implementation Of Teaching On The Basis Of Modular Technology In Pedagogical Activity //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
4. M Nodira. Pedagogical bases of assessment in primary education Asian Journal of Multidimensional Research 11 (5), 197-207.
5. N Makhmudova. The content of the development of independent cognitive activity in students through self-assessment International Bulletin of Applied Science and Technology 3 (3), 215-221.
6. Ochilova, F. (2025). Philosophical and religious reflection on health as the highest value of human life. *News of the NUUZ*, 1(1.2), 198-200.
7. Mahmudova, M. D., & Quldasheva, M. N. (2019). Using from the leading innovational methods in teaching on the theme “social-economical groups of the world countries”, the political map of the world at the present time. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(4), 270-275.
8. Тажибоева, Г. (2023). Описание технологий формирования критического мышления у студентов в процессе преподавания предмета воспитание. *Общество и инновации*, 4(3/S), 70-79.
9. Umarjonovna, J. T. (2024). Competency-Based Approach in Higher Education and Prospects for The Development of The Uzbek Language. *International Journal of Scientific Trends*, 3(11), 65-69.
10. Rano, L. X. (2022). Formation of communicative competence in primary school students through productive learning. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 300-307.
11. Isakov, A. (2023). Approaches to Teaching Art in a Digital Age: An Analytical Review of Research between 2000-2021. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(10), 8-19.
12. Ibraximjonovna, J. M. (2022). Analytical reading is the basis of integration between subjects. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 1114-1118.